
author:

- name: Dorian Grevelhörster affiliation: Herder-Institut, Marburg/Germany date: 2026-05-28 funding: "Diese Publikation ist im Rahmen des Konsortiums NFDI4Memory entstanden (www.4memory.de). Gefördert von der DFG, Projektnummer 50 1609550."
- keywords:
 - NFDI4Memory
 - Geschichtswissenschaft
 - Datenqualität
 - Data Quality
 - Datenqualitätsmanagement
 - Forschungsdatenmanagement
 - Research Data Management
 - Metadata Mapping
 - Data Collection
 - Python
 - Python Tool
 - Data Enrichment
 - Datenanreicherung
 - Metadata Standards
 - Data Collection
 - Datensammlung

Task Area Data Quality Use Case: Skriptbasiertes Mapping von EAD-Metadaten auf Digitalisate aus Archiven

Kurzbeschreibung

Dieser Use Case beschreibt die automatisierte Anreicherung von Digitalisaten mit standardisierten Metadaten auf Basis von EAD-XML-Exporten aus archivischen Erschließungssystemen. Im Mittelpunkt steht das Werkzeug EAD-Metadaten-Mapper, das Metadaten aus EAD 1.2 einliest und in XMP- und IPTC-Felder von Bilddateien überträgt.

Ziel ist es, manuelle und fehleranfällige Einzelschritte bei der Metadatenpflege zu reduzieren und die Nutzbarkeit digitaler Sammlungen in Forschung-, Infrastruktur- und Gedächtnisinstitutionen zu verbessern.

Motivation und Problemstellung

Digitalisate analoger Forschungsdaten wie z. B. Findbücher müssen für Forschende und Forschungsdateninfrastrukturen gleichermaßen auffindbar, zugänglich, interoperabel und nachnutzbar – kurz FAIR – sein. Diese FAIR-Prinzipien zählen zu den grundlegenden Qualitätsanforderungen, mit denen sich die Task Area *Data Quality* des Konsortiums NFDI4Memory beschäftigt.

Erschließungsinformationen bzw. digitale Findmittel liegen in Archiven häufig strukturiert in EAD vor, während die dateiinternen Metadaten der Digitalisate häufig aufwendig befüllt werden müssen. EAD ist ein XML-Standard für das Beschreiben von archivarischen Findmitteln und wird vom Technical Subcommittee for Encoded Archival Description der Society of American Archivists in Partnerschaft mit der Library of Congress gepflegt.¹ Er dient zum Austausch von Metadaten in und zwischen Archiven.

Allerdings ist EAD nicht kompatibel zu Metadatenstandards, die dateiinterne Informationen zu Digitalisaten – wie Bilddateien – abbilden. Informationen können nicht ohne weiteres ausgetauscht werden, wodurch Digitalisate von Archivgut aus ihrem Kontext gerissen werden können bzw. Provenienz verloren gehen kann. Eine Erschließung und Bereitstellung dieser Digitalisate werden dadurch erheblich erschwert.

Dieser Use Case adressiert eine wiederkehrende Herausforderung in Gedächtnisinstitutionen, Metadaten aus der Erschließung in dateiinterne Metadaten von Digitalisaten automatisiert zu übergeben. Es handelt sich um eine praxisnahe Lösung für skalierbares, standardkonformes Forschungsdatenmanagement in Archiven.

Overview

Aspekt	Beschreibung
Hauptanforderungen	Automatisiertes, nachvollziehbares Mapping von EAD-Metadaten auf dateiinterne Metadaten von Digitalisaten; Unterstützung praxisnaher Archivstrukturen; Konfigurierbarkeit für Rechte und Quellenangaben; Unterstützung bei der Lizenzierung nach Creative-Commons
Eingabedaten	EAD-XML-Export (Version 1.2) aus Archivverwaltungssystemen wie ActaPro Desk; Digitalisate in bestandskonformer Verzeichnisstruktur

¹Siehe <https://www.loc.gov/ead/> (letzter Zugriff am 11.05.2026).

Aspekt	Beschreibung
Werkzeuge	Python-Skript mit GUI-Dialog; Verteilbare .exe-Anwendung via PyInstaller
Main Success Scenario	Ein Bestand mit mehreren Verzeichnungseinheiten wird vollautomatisiert verarbeitet; alle Digitalisate erhalten konsistente, validierbare Metadaten aus den Erschließungsdaten und zusätzlichen Informationen für den Nutzenden
Mehrwert für die Community	Verbesserte Interoperabilität zwischen Erschließungs- und Objekt-Ebene; Reduktion manueller Arbeit; höhere Datenqualität für historisch arbeitende Forschung und Infrastrukturprozesse; wiederverwendbare Anwendung für weitere Institutionen

Ziele:

- Überführung strukturierter EAD-Daten in dateiinterne Metadaten ohne manuelle Einzelbearbeitung;
- Konsistente Metadatenvergabe für große Digitalisatbestände in einem reproduzierbaren Workflow;
- Verbesserung der Auffindbarkeit und Nachnutzbarkeit digitalisierter Archivalien;
- Transparente Behandlung von Lizenz- und Rechteinformationen im Verarbeitungsprozess.

Hauptszenario (Main Success Scenario):

1. Eine EAD-XML-Datei und das zugehörige Bestandsverzeichnis mit Digitalisaten werden ausgewählt.
2. Ergänzende Pflichtangaben, die nicht im Export enthalten sind, werden im Dialog erfasst (zum Beispiel bestandsbildende Person oder Körperschaft).
3. Rechte- und Quellenangaben sowie eine Creative-Commons-Lizenz werden festgelegt.
4. Optional werden vorhandene IPTC- und XMP-Felder in den Zielbildern bereinigt.
5. Das Werkzeug ordnet die XML-Einträge den Verzeichnungseinheiten zu und schreibt die Metadaten in die Digitalisate.
6. Am Ende wird eine Zusammenfassung der verarbeiteten Einträge und der erfolgreich gemappten Dateien ausgegeben.

Geplanter und realisierter Output

Technischer Output:

- Ausführbares Python-Werkzeug mit GUI-Dialog;
- Distributierbare Anwendungen über PyInstaller.

Datenbezogener Output

- Befüllte XMP- und IPTC-Metadatenfelder in Ziel-Digitalisaten.

Methodischer Output:

- Reproduzierbarer, dokumentierter Workflow als Praxisvorlage für ähnliche Szenarien in Gedächtniseinrichtungen und Forschungsinfrastrukturen;
- Mapping-Profil zwischen EAD-Feldern sowie User-Input und dateiinternen Metadaten.

Mappingprofil

Die folgenden Abbildungen von Erschließungsfeldern auf dateiinterne Felder werden automatisiert durchgeführt:

Feld (deutsch)	XMP/IPTC Zielfeld	Wert
Dokumenttitel	title / object name	Signatur der Verzeichnungseinheit
Beschreibung	description / caption abstract	Bestandsbildende Körperschaft/Person (durch Anwender*innen auszufüllen) + Titel der Verzeichnungseinheit
Datum	Artwork Circa Date Created / Date Created	Laufzeit (ISO 8601 normalisiert)
Urheberrecht	rights / copyright notice	Standardwert "Herder Institut, Marburg Germany", anpassbar
Quelle	source / Source Supply Chain	Standardwert "Herder Institut, Marburg Germany", anpassbar

Feld (deutsch)	XMP/IPTC Zielfeld	Wert
CC Lizenz	xmpRights:UsageTerms / —	durch Anwender*innen auszufüllen
CC Lizenz URL	xmpRights:WebStatement / —	URL der gewählten Creative-Commons-Lizenz

Beitrag zu FAIR und wissenschaftlicher Infrastruktur

Der Use Case unterstützt insbesondere die FAIR-Prinzipien, weil kontextuelle Metadaten in den Digitalisaten verfügbar sind:

- **Metadatenstandards und Interoperabilität:** Nutzung etablierter Standards (EAD, XMP, IPTC) für bessere Austauschbarkeit;
- **Forschungsdatenqualität:** Konsistente und validierbare Metadaten als Fundament für FAIR-orientierte Nachnutzung;
- **Datenmanagement-Workflows:** Reproduzierbares Muster für institutionsübergreifend anwendbare Prozesse;
- **Automatisierung und Skalierung:** Skriptbasierte Lösung für große Digitalisatbestände ohne manuelle Einzelbearbeitung.

Einschränkungen:

- Komplexe Laufzeitangaben können in einzelnen IPTC-Feldern nur eingeschränkt dargestellt werden.
- Die Qualität des Ergebnisses hängt von der Konsistenz der Eingangs-EAD-Daten und der Ordnerstruktur ab.
- Feldspezifische Unterschiede zwischen Zielsystemen können projektspezifische Nachjustierungen erforderlich machen.

Mögliche Weiterentwicklungen:

1. Integrierte Validierung mit Fehlerreport und Datenqualitäts-Dashboard;
2. Export eines Mapping-Reports in tabellarischer Form für Audit und Monitoring;
3. Verallgemeinerung auf weitere Metadatenquellen (LIDO, METS, Dublin Core etc.) und Objekttypen;
4. Integration in bestehende digitale Sammlungs- und Repository-Systeme.

Achievements:

- Bereitstellung eines funktionsfähigen Werkzeugs für die automatisierte Metadatenanreicherung von Digitalisaten.

- Umsetzung eines reproduzierbaren Workflows vom EAD-Export bis zur dateiinternen Metadatenbefüllung.
- Nutzung etablierter Standards zur Verbesserung der Interoperabilität in archivischen und wissenschaftlichen Kontexten.

Beitrag und Mitwirkung

Der Use Case ist offen für Beiträge aus Archivpraxis und Forschungsdatenmanagement in den historisch arbeitenden Wissenschaften. Besonders hilfreich sind:

- Rückmeldungen zu institutionellen Sonderfällen;
- Testläufe mit unterschiedlichen Bestandsstrukturen;
- Anforderungen an Validierung, Qualitätssicherung und Provenienzdokumentation.